

SINOSI V 1.0 DEL 14.1.2025

Titolo	Il versamento pericardico dopo cardiocirurgia: caratteristiche, fattori di rischio e gestione.
Promotore	IRCCS MultiMedica
Sperimentatore Principale	Gaia Cattadori
Razionale	Il versamento pericardico (VP) è di comune riscontro dopo cardiocirurgia. La risoluzione è spesso spontanea ma i rari casi di evoluzione in tamponamento cardiaco (TC) costituiscono un'emergenza sanitaria. Sono scarsi i dati in letteratura sulle caratteristiche, i fattori di rischio e la gestione clinica e farmacologica di VP post-cardiocirurgia.
Obiettivi <i>Principali</i> <i>Secondari</i>	L'obiettivo principale dello studio è la valutazione di una coorte di pazienti dopo cardiocirurgia per identificare la prevalenza di versamento pericardico post-chirurgico. Gli obiettivi secondari dello studio sono l'identificazione in una coorte di pazienti post-cardiocirurgia di: - fattori di rischio associati alla presenza di VP - parametri associati alla severità di VP - impatto di VP sulla durata dell'ospedalizzazione - efficacia della terapia (steroidi vs FANS vs assenza di terapia) - incidenza di ricorrenza di VP nei due anni successivi a cardiocirurgia - incidenza di reospedalizzazioni per cause cardiologiche nei due anni dopo cardiocirurgia - incidenza di morte nei due anni dopo cardiocirurgia
Disegno dello studio	Osservazionale Retrospettivo con fase Prospettica di follow up
Durata dello studio	1, 5 anni considerata la fase retrospettiva e il Follow up della coorte di pazienti ricoverati dal gennaio 2022 all'aprile 2024
Numerosità campionaria	Da studi precedenti, la prevalenza di VP risulta tra il 15% e il 22%. Da un'analisi preliminare dei nostri dati, la coorte a nostra disposizione di 380 pazienti ha una potenza del 99% nel determinare la prevalenza di VP usando un test a due code con un errore tipo I (alfa) del 5%.
Popolazione <i>Criteri di inclusione</i> <i>Criteri di esclusione</i>	Pazienti ricoverati presso Reparti di CardioRiabilitazione MultiMedica (presidi San Giuseppe e Castellanza) dal gennaio 2022 all'aprile 2024 dopo intervento di cardiocirurgia. Assenza di dati ecocardiografici disponibili all'ingresso del Reparto di CardioRiabilitazione
Endpoint <i>Primario</i> <i>Secondari</i>	L'endpoint primario è la prevalenza di VP nella coorte di pazienti Gli endpoint secondari sono:

	<ul style="list-style-type: none"> - fattori di rischio anamnestici, chirurgici, postchirurgici associati alla presenza e/o severità di VP - emoglobinemia, albuminemia, PCR e dati ecocardiografici al momento del primo ecocardiogramma indicativo di VP - lunghezza dell'ospedalizzazione in pazienti con VP vs pazienti senza VP post-cardiochirurgia - terapia VP-mirata associata a riduzione e/o risoluzione di VP - CT, VP ricorrente, reospedalizzazione e morte nei due anni successivi di follow up
<p>Analisi Statistica</p>	<p>I dati categorici saranno presentati come frequenze e percentuali. I dati continui saranno riassunti come media e deviazione standard e saranno sottoposti a test di normalità tramite il test di Kolmogorov-Smirnov. In caso di dati distribuiti normalmente, verrà utilizzato il t-test di Student per valutare le differenze tra i due gruppi (soggetti con o senza VP). L'ANOVA verrà utilizzata per analizzare le variabili tra tre o più gruppi, come gradi di gravità di VP e terapie. Saranno inoltre eseguiti confronti multipli. In caso di distribuzione non normale dei dati, verranno utilizzati il test di Wilcoxon non parametrico ed il test di Kruskal-Wallis. Saranno inoltre eseguiti confronti multipli. Per valutare l'associazione tra variabili di interesse e presenza di VP, verranno implementati modelli di regressione logistica univariata. Saranno valutati modelli di regressione logistica multivariata, se necessario. Saranno utilizzati modelli di regressione di Cox per valutare l'incidenza di recidive, ricoveri ospedalieri e decessi. Le analisi saranno eseguite mediante il software SAS v. 9.4 e i valori $p < 0,05$ saranno considerati statisticamente significativi.</p>
<p>Calcolo della numerosità campionaria</p>	<p>Da studi precedenti la prevalenza di VP varia dal 15% al 22%. Da nostri dati preliminari, la prevalenza di è di circa il 18%. Per questo studio, una coorte retrospettiva di 380 pazienti ha una potenza superiore al 99% nel rilevare la prevalenza di VP utilizzando un test esatto a due code, con una percentuale di errore di tipo I (α) del 5%.</p>